

SUJEITO CEREBRAL E SUJEITO NEURODIVERSO: A NEURODIVERSIDADE NA PRODUÇÃO ACADÊMICA BRASILEIRA

DOI: 10.5281/zenodo.17963219

AT20: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.

O termo neurodiversidade foi cunhado pela socióloga australiana Judy Singer no final da década de 1990. Estudos (Ortega, 2008; Singer, 2017) demonstram que o movimento da neurodiversidade emergiu com o objetivo de romper com os preceitos biomédicos de patologização de condições como autismo, por exemplo. Para o movimento, a diversidade humana deve ser compreendida como diversidade neurológica, demonstrando um caráter singular e não patológico de condições com o autismo, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, dislexia, dentre outros. O objetivo geral do estudo é compreender como a neurodiversidade é descrita em publicações acadêmicas brasileiras. Os objetivos específicos concentram-se em a) entender como a neurodiversidade é conceituada nas publicações acadêmicas e os principais resultados encontrados nas publicações analisadas. Os procedimentos metodológicos envolveram um levantamento no Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), utilizando o termo “neurodiversidade” como descritor. Foram incluídas apenas publicações brasileiras, em português, com acesso aberto, revisadas por pares e sem recorte temporal. Foram identificadas 18 publicações, cujos conteúdos compõem os resultados parciais da pesquisa. Os achados iniciais indicam que parte dos estudos relaciona a neurodiversidade às especificidades do autismo e à compreensão dessa condição como traço constitutivo da personalidade dos sujeitos. Outros textos abordam aspectos históricos e a vinculação do termo aos movimentos sociais das deficiências, destacando a noção de diferença humana que deve ser respeitada à semelhança das diferenças sexuais, raciais e culturais. Alguns trabalhos problematizam os saberes e práticas neurocientíficas, apontando um movimento crítico ao paradigma do sujeito cerebral e à expansão do que Ortega (2008) denomina neurocultura. O termo “neurodiversidade” também aparece em estudos que discutem a etiologia do autismo, os processos de inclusão escolar — nos quais surge como um modelo de compreensão das diferenças dos estudantes — e em análises sobre feminismo e sexualidade. A pesquisa, ainda em desenvolvimento, evidencia a coexistência de dois movimentos: de um lado, o ativismo dos sujeitos neurodiversos; de outro, a emergência de modelos críticos ao predomínio da razão neuro e ao paradigma biomédico da diferença. Pretense-se, ao final da pesquisa, tem uma compreensão ampla da neurodiversidade nas produções acadêmicas brasileiras para que outros estudos possam ser elaborados a partir da compreensão do conceito e sua amplitude nos trabalhos pesquisados.

Palavras-chave: Neurodiversidade; Produções Acadêmicas; Sujeito cerebral; Sujeito Neurodiverso.